

Technische Wunderwerke (6)

Musikautomaten: von der Musikdose zur Philharmonieorgel

Historische Musikmaschinen gehören zu den prächtigsten Automaten. Sie erfreuten die Besucherinnen und Besucher von Jahrmärkten, spielten in Gasthäusern und Bahnhöfen und unterhielten Fahrgäste auf riesigen Ozeandampfern. Viele Instrumente sind heute noch voll funktionsfähig. Die Bandbreite reicht von winzigen Singvögeln, Musikdosen, Drehorgeln, Flötenuhren und mechanischen Violinen über selbstspielende Klaviere bis zu riesigen Orgeln. Eine kleine Zeitreise in die analoge Musikwelt. Musikautomaten haben in zahlreichen Museen überlebt.

Herbert Bruderer

Die berühmtesten Musikfigurenautomaten befinden sich in Paris und in Neuenburg (Schweiz). Peter Kintzing schuf seine Hackbrettspielerin (vgl. Abb. 1) in Zusammenarbeit mit David Roentgen.

Abb. 1: Hackbrettspielerin (1784). Die Zimbalspielerin von Peter Kintzing verwendet für das Hackbrett Hämmerchen. Sie bewegt Kopf und Augen, nicht aber den Oberkörper. Das Steuerwerk befindet sich nicht in der Automatenfigur, sondern darunter (© Musée des arts et métiers/Cnam, Paris, Bild: Pascal Faligot).

Die drei Figurenautomaten der Jaquet-Droz, darunter die Musikerin (vgl. Abb. 2), werden in Neuenburg (Schweiz) regelmässig öffentlich vorgeführt.

Abb. 2: Musikerin (1774). Die von Henri-Louis Jaquet-Droz gebaute Automatenfigur betätigt mit ihren Fingern die Tasten der Flötenorgel. Sie beherrscht fünf Musikstücke, die wahrscheinlich vom Uhrmacher selber komponiert wurden (© Musée d'art et d'histoire, Neuenburg).

Die Schweizer Uhrmacher Pierre Jaquet-Droz und Henri-Louis Jaquet-Droz gelten als Erfinder des Singvogels (vgl. Abb. 3).

Abb. 3: Singvogel (1780). Feinmechanische Singvögel zierten einst manche Schnupftabakdosen (© Reuge SA, Sainte-Croix VD).

Besonders beliebt waren Singvogelkäfige (vgl. Abb. 4).

Abb. 4: Käfig mit Singvogelautomat von Blaise Bontems, Paris, Frankreich (um 1900–1910). Nach dem Aufziehen wird das Objekt mit einem Hebel an der Seite des Sockels betätigt. Der Vogel singt, öffnet und schliesst seinen Schnabel und bewegt seinen Kopf von einer Seite zur anderen, während sich sein Schwanz ebenfalls hebt und senkt, Science Museum Group, London (© The Board of Trustees of the Science Museum).

Spieldosen (vgl. Abb. 5–7) waren weit verbreitet.

Abb. 5: Schmuckdose mit Singvogelautomat (Genf, Schweiz, um 1820). Wenn der Vogel aufgezo- gen wird, dreht er sich und flattert mit den Flügeln, während Musik erklingt. Diese Singvogeldosen waren besonders im Osten beliebt (© Metropolitan Museum of Art, New York).

Abb. 6: Walzenspieldose Tambour timbres vue. Es stehen acht Melodien zur Auswahl (Sainte-Croix, um 1895). Dank der Glocken und der Trommel erweiterte sich die Klangvielfalt (© Museum für Musikautomaten, Seewen SO).

Abb. 7: Walzenspieldose Voix céleste. Die Musikdose hat durchschlagende Zungen. Dieser Ausschnitt zeigt den Messingzylinder und zwei Tonkämme. Der Genfer Uhrmacher Antoine Favre hat 1796 die Stahllamellen erfunden (© Museum für Musikautomaten, Seewen SO).

Plattenspieldosen (vgl. Abb. 8) lassen sich einfacher fertigen als Walzenspieldosen.

Abb. 8: Plattenspieldose Edelweiss. Dieses Gerät der Firma Thorens (Sainte-Croix VD) ist mit einem Münzeinwurf ausgestattet. Tonträger ist eine Blechplatte (© Museum für Musikautomaten, Seewen SO).

Drehorgeln (vgl. Abb. 9) beleben bis heute Strassen und Plätze.

Abb. 9: Drehorgel (1991) des Mainzer Drehorgel- und Automatenbauers Franz Oehrlein (© Museum für Musikautomaten, Seewen SO).

Viele Musikfigurenautomaten (vgl. Abb. 10) sind immer noch funktionsfähig

Abb. 10: Figurenautomat, Clown mit Schirm aus Vichy, Paris, um 1878 (© Museum für Musikautomaten, Seewen SO).

Die Hupfeld-Violinen (vgl. Abb. 11) galten als technisches Wunderwerk.

Abb. 11: Phonoliszt-Violine (1908). Der pneumatische Violinautomat der Firma Ludwig Hupfeld AG, Leipzig, besteht aus einem Klavier und drei Geigen. Gesteuert wird die Hupfeld-Violine von einer Papiernotenrolle (© Technisches Museum Wien).

Auf der Britannic, dem Schwesterschiff der “unsinkbaren” Titanic, gab es eine riesige Philharmonieorgel (vgl. Abb. 12–14). Die lange Zeit verschollene Orgel befindet sich heute in Seewen in der Schweiz.

Abb. 12: Welte-Philharmonie-Orgel auf der Britannic, dem Schwesterschiff der Titanic (Wikimedia commons).

Abb. 13: Welte-Philharmonie-Orgel mit Spieltisch, Spielapparat für Musikrollen, M. Welte & Söhne, Freiburg im Breisgau, 1913/14 hergestellt für den Luxusliner “Britannic”, Erweiterung 1937 (© Museum für Musikautomaten, Seewen SO).

Abb. 14: Welte-Philharmonie-Orgel, 1942 Orgelpfeifen in 29 klingenden Registern (© Museum für Musikautomaten, Seewen SO).

Auch die Mortier-Orgeln (vgl. Abb. 15) sind überaus beeindruckend.

Abb. 15: Mortier-Orgel (um 1915). Hersteller dieser belgischen Tanzorgel (Werk-Nr. 1010) war Theophile Mortier, Antwerpen (© Museum für Musikautomaten, Seewen SO).

Danksagung

Herzlichen Dank an die Museen, besonders an das Museum für Musikautomaten in Seewen, Schweiz, für die Bereitstellung hochwertiger Fotos.

Quellen

Dieser Beitrag beruht auf dem folgenden Werk.

Meilensteine der Rechentechnik, De Gruyter, 3. Auflage 2020

Milestones in Analog and Digital Computing, Springer, 3rd edition 2020

Bruderer, Herbert: Meilensteine der Rechentechnik, De Gruyter Oldenbourg, Berlin/Boston, 3rd edition 2020, volume 1, 970 pages, 577 figures, 114 tables,

<https://doi.org/10.1515/9783110669664>

Bruderer, Herbert: Meilensteine der Rechentechnik, De Gruyter Oldenbourg, Berlin/Boston, 3rd edition 2020, volume 2, 1055 pages, 138 figures, 37 tables,

<https://doi.org/10.1515/9783110669671>

Bruderer, Herbert: Milestones in Analog and Digital Computing, Springer Nature Switzerland AG, Cham, 3rd edition 2020, 2 volumes, 2113 pages, 715 illustrations, 151 tables, translated from the German by Dr John McMin, <https://doi.org/10.1007/978-3-030-40974-6>

© Bruderer Informatik, CH-9401 Rorschach, Schweiz 2024

Herbert Bruderer, Seehaldenstraße 26, Postfach 47, CH-9401 Rorschach, Schweiz , +41 71 855 77 11
herbert.bruderer@bluewin.ch, bruderer@retired.ethz.ch
September 2024